

МИЛЛИЙ ХАВҒСИЗЛИК КОНТЕКСТИДА СЕКУЛЯРИЗМ СИЁСАТИ АСОСИДА АХБОРОТ ХАВҒСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Мамаджанов Алишер Муратович

Фарғона давлат университети
ҳарбий таълим факультети цикл бошлиғи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10964662>

Аннотация: Ушбу мақолада миллий хавфсизлик контекстида секуляризм сиёсати асосида ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: миллий хавфсизлик, мафкура, қадрият, дин, таҳдидлар, ахборот хавфсизлиги, ахборот истеъмоли маданияти, ижтимоий барқарорлик, тажовуз, ижтимоий таъсир.

Миллий хавфсизликни таъминлашда динни жамият ҳаётидан сиқиб чиқаришни эмас, балки динни жамият ҳаётининг ажралмас қисми сифатида қабул қилиб, ижтимоий тараққиётга хизмат қиладиган омил сифатида тушунтиришга ҳаракат қилиш лозим. Дунёвий давлатда давлатнинг дин ва диний ташкилотлардан мустақил эканлиги, қайсидир дин ёки мафкуранинг мажбурият сифатида ўрнатилмаганлиги, маълум бир дин ёки мафкура таъсирида ҳукмрон тизимнинг вужудга келишига йўл қўйилмаслиги алоҳида хусусиятдир. Бу саволга аниқ жавоб бериш учун дунёвий давлатнинг ўзига хос белгиларини таҳлил этишга тўғри келади[1]. Бугунги кунда илмий адабиётларни ўрганиш натижасида дунёвий демократик давлатнинг асосий парадигмалари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- 1) давлатнинг диний ва мафкуравий манбалардан мустақил эканлигининг қонун асосида мустаҳкамланганлиги;
- 2) ҳар қандай диний мафкуранинг давлат бошқарувининг мутлақ суверенететига қарши қўйилишига йўл қўйилмаслиги;
- 3) мафкурани тарғиб қилишга йўналтирилган диний бирлашмаларнинг давлатдан ажратилганлиги;
- 4) мажбурий дин ёки мафкуранинг йўқлиги;
- 5) диний ташкилотларнинг эркин фаолият юритиши учун қонуний шароит яратилганлиги;
- 6) диний бирлашмаларнинг қонун олдида тенглиги;
- 7) давлат таълим тизимининг дунёвий характерга эга эканлиги;

ITALY

ITALY

8) дин ёки мафкуранинг мажбуран ўрнатилишига йўл қўйилмаслиги[2].

Кўпгина давлатлар дунёвий демократик давлат қуришни ўз олдига мақсад қилган ҳолда давлатнинг динга ва диний ташкилотларга бўлган муносабатини амалга ошириш механизмларини яратиш масаласига турлича ёндашадилар. Шу нуқтаи назардан бир нечта замонавий дунёвий давлатнинг моделларини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Америка модели. Дунёвий давлатнинг ушбу модели ўз характерида кўра анча либерал ва дин эркинлигини максимал даражада таъминлашга ҳаракат қилади. Бу, авваламбор, тарихий факторлар асосида тушунтирилади, яъни америка халқининг имигрант эканлиги, у ёки бу конфессия нуқтаи назаридан чуқур тарихга эга эмаслигидир. Шунинг учун бу ерда “қадрият” масаласи амалий жиҳатдан аҳамиятга эга эмас. Шу билан бирга биз динни давлатдан тўлиқ ажратилганлигини аниқлай олмаймиз. Бундан ташқари, христиан дини ижтимоий кучларнинг мавжуд мослашувини ва умуман, мамлакат маданиятининг ривожига улкан ҳисса қўшган асосий омил сифатида тан олинади. АҚШда ҳозирга қадар Конгресс палаталари мажлиси насронийлар жамоаси томонидан очилади, Президент ўз лавозимига кириши олдидан руҳонийлар олдида муқаддас Инжил китобига қасамёд қилади, судда, армияда қасамёд қилишда ҳам насронийлик динининг формулалари сақлаб қолинган.

Француз модели. Дунёвий давлатнинг ушбу модели бугунги кунгача бир неча босқичларни босиб ўтган, 1789 йилги Декларациядан бошланган, расмий равишда черков ва давлатнинг ажралиши эълон қилинган. 1905 йилгача Католик черкови давлат дини бўлиб қолди. “Конституция 1958 йилда Францияни дунёвий давлат деб эълон қилди ва қўйидаги асосий тамойилларни тасдиқлади: виждон эркинлиги ва дин эркинлиги; қайсидир черковнинг расмий ҳукмрон мавқега эга бўлиши тақиқланади ва барча черковларнинг қонун олдида тенглиги таъминланади; диний эътиқодни очиқ ифодалаш учун қонуний эркинлик берилади. Юқоридаги тамойиллар давлат муассасалари, хусусан, мактаб ва таълим олиш ҳуқуқи билан тўлдирилади”[3]. Францияга хос хусусият шундан иборатки, “интеграл” дунёвийлик давлат органлари шаклланиши ва фаолиятининг расмий-ҳуқуқий ва мазмун жиҳатдан ажралмас қисмига айланади. Давлат ва конфессияларнинг муносабатларида давлатнинг тартибга солувчи ташкилот сифатида пассивлигини назарда тутати. Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат қилиш учун давлат

ITALY

ITALY

черковларнинг эркинлиги ва мустақиллигини тан олади ҳамда фуқароларга давлат муассасалари ва биноларида диний хизматларни тақдим этишга ёрдам беради. Шунингдек, фуқароларнинг фарзандларини ота-оналарининг эътиқодлари асосида табиёлаш ҳуқуқи таъминланади ва давлат мактабларида диний дарслар ўтилишига имкон берилади.

Бизнинг назаримизда, ахборот-мафкуравий таҳдидларга қарши курашда диний ташкилотларнинг фаолиятини тартибга солишда давлат ролининг максимал даражада пасивлигини таъминловчи бу модел фуқароларнинг эркинлиги ва ҳуқуқлари юқори даражада таъминланган, яъни кучли фуқаролик жамиятини қура олган мамлакатлардагина самарали бўлиши мумкин. Чунки бундай вазиятда, фуқаролик жамияти диний ташкилотларнинг фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солиш масъулиятини ўз зиммасига олади.

Немис модели. Германияда 1949 йилда қабул қилинган Конституция давлат ва конфессиялар муносабатининг ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Асосий қонун қуйидаги принциплар ҳолатларни ўз ичига олади: "...давлат черкови бўлмайди. Диний жамиятда бирлашмаларнинг эркинлиги кафолатланади. Диний жамият уюшмалар фаолиятига ҳеч қандай чеклов қўйилмайди"[4].

Барча демократик давлатларда инсоннинг қайси динда бўлишидан қатъий назар, ўз дини, эътиқодига, урф-одатларига, фикрларига, сўз эркинлигига тажовузсиз яшашини ҳимоя қилувчи ва қилаётган қонунлар мавжуд.

Ислом динининг муқаддас китоби "Қуръон"да ҳам "Динда мажбур қилиш йўқ" (Бақара сураси, 256 оят), "Сизларга ўзларингизни динингиз, Менга ўзимнинг диним" (Кофирун сураси, 6 оят), "Аллоҳ бизнинг Роббимиздир ва сизларнинг ҳам Роббингиздир. Бизнинг амалларимиз ўзимиз учун, сизларнинг амалларингиз ўзларингиз учундир" (Шўро сураси, 15 оят), "Эслат. Албатта Сен эслатувчисан, улар устидан зўравон эмассан" (Ғошия сураси, 21-22 оятлар), "Уларнинг ишлари ўзаро шўро-маслаҳатдир" (Шўро сураси, 38 оят) деган оятлари билан 1400 йил аввал демократия асослари баён қилинган[5]. Аксар реакция ҳизмлари ва оқимларнинг демократия асосларини Қуръон ва шариатга, ислом асосларига мувофиқ ёки йўқлигини анализ қила олмай кўр-кўрона қарши чиқишлари, демократия сўзининг ўзидан талвасага тушиб қолишлари, калтабинлик ва мутаассибликдан бошқа нарса эмас. Улар ўз даъволарида Ғарб демократиясидаги ислом қонунларига зид баъзи ғайриинсоний

бузуқликларга бўлган рухсатларни рўкач қиладилар. Албатта, бундай ғайриинсоний бузуқликларга рухсат берилишига қарши туриш лозим ва бундай ҳолатларга ўша Ғарб давлатларининг ҳаммасида ҳам рухсат берилган эмас, балки қонунан ман этилгандир. Бинобарин, демократия душманларининг Ғарбдаги баъзи салбий ҳолатлар ва камчиликларни рўкач қилиб, демократиянинг Ислом динига зид эканлигини даъво қилишлари мутлақо асоссиздир.

Мусулмонлар юрти бўлган Афғонистон дунёнинг ярмига наркотик етказиб бераётгани ва “мужоҳидлар” орасида баччавозлик деган манфур одат мавжуд бўлгани учун буткул ислом дини ва барча мусулмонларни айблаш тўғри бўлмаганидай, геополитик манфаатларини амалга ошириш мақсадида “демократия экспорти” билан шуғулланувчи ва уни даромад манбаига айлантириб олган бир гуруҳ қора кучларнинг сиёсий ўйинлари сабаб буткул демократияни айблаш нотўғри. Фақат, ўзаро ҳурмат асосида тушунтириш, маслаҳат, мунозара ва муҳокама ҳамда бағрикенглик тамойилларигина кутилган яхши, самарали натижалар бериши ривожланган давлатлар тажрибаларида ҳам яққол кўриниб турибди. Афсуски, ҳозирги ўқитилаётган баъзи мавжуд исломий таълимотларда инсоннинг ақлини, тушунчасини, ихтиёрини ҳурмат қилиш эмас, зўравонлик тушунчасига асосий эътибор қаратилмоқда. Баъзи оқимлар муваффақиятли давлат тизимини яратиш калити фақат исломий давлат қуриш, мажбурий тарзда ислом ҳукмларини жорий этишда, деб ҳисоблайдилар. “Биз бутун жаҳон жамоатчилигига ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини етказишни энг муҳим вазифа, деб ҳисоблаймиз”[6].

Шуни унутмаслик керакки, замонавий давлатлараро муносабатларнинг асосий хусусиятларидан бири динни ижтимоий ҳаётга, сиёсатга сингдиришга интилишдир. Аслида бу одамларнинг сиёсий фаолияти диний ғоялари билан тобора кўпроқ боғланишини англатади. Бундай туртки пайдо бўлишининг муқаррарлиги диний дунёқарашнинг қанчалик яхлит ва холислигига ҳам боғлиқдир. Диний эътиқодга эга бўлган инсон ҳаётининг асоси бўлган иймон унинг ижтимоий ва шахсий ҳаётининг барча жиҳатларини белгилайди. Натижада эътиқодли инсонлар сиёсий ҳаётда қанчалик фаол бўлишса, уларнинг диний ғоялари халқаро муносабатларга шунчалик таъсир кўрсатади.

Диний ғояларнинг жаҳон сиёсати таъсирига оид ёрқин мисоллардан бири сифатида дин ниқобидаги экстремистик таълимотлар

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ва терроризмни келтиришади. Шунингдек, насронийлик, ислом ва яҳудийликни радикал руҳда ўқитилиши антисемитизм ва сионизмни келтириб чиқараётганлиги ҳам айтиб ўтилган. Бугунги кунда у ёки бу диний анъаналар атрофида пайдо бўлган бошқа эътиқодга асосланган ғоялар мавжуд. Бунинг натижасида кўпинча динлар сиёсат билан ўзаро муносабатларда тинчлик ва инсон ҳаётига таҳдид солувчи ғояларни ишлаб чиқаришга қодир бўлади. Шу билан бирга, жамиятни бошқаришда диннинг ижобий роли ва унинг моҳиятида туғилувчи эзгулик ғояларидан самарали фойдаланиш мумкин, фақат бунда секуляризм тамойилига асосланиш энг мақбул йўл ҳисобланади.

Бугунги кунда эркинлик тўғрисида ҳар қачонгидан ҳам кўп гапирилмоқда. Аммо, қизиғи шундаки, бугунги кунда инсоннинг шахсий эркинлигига таҳдид соладиган жараёнлар кўпроқ содир бўлмоқда. Эркинликни юксак қадрият деб ҳисоблайдиган баъзи давлатлар ва халқаро ҳамжамиятлар анъанавий динга эътиқод қилувчиларнинг ахлоқий нормаларига зид келувчи ижтимоий-сиёсий нормаларни қабул қилмоқдалар. Бир томондан, бу жамиятда инсоннинг шахсий ҳаётига ҳеч ким тажовуз қилмайди, аммо иккинчи томондан, инсон ўз эътиқодига зид келувчи меъёрларни қабул қилишга мажбур қилинмоқда. Бундай меъёрларнинг пайдо бўлиши дунёдаги кўплаб мамлакатларга таъсир кўрсатмоқда. Бундай қадамлар халқаро муносабатлар даражасида ҳам кўзга ташланаётганлигини кузатиш мумкин. Агар бугун қандайдир меъёр Ғарб мамлакатларида қабул қилинса, эртага уни қабул қилиш ва бажариш бошқа давлатлардан ҳам талаб қилинмоқда.

Давлат, жамият ва дин муносабатларини шакллантиришда секуляризм тамойилига асосланиш энг муҳим фактор ҳисобланади. Секуляр давлатнинг афзалликлари кўпмиллатли ва кўпконфессияли мамлакатларда миллий, диний ва бошқа мансублиқдан келиб чиққан ҳолда алоҳида гуруҳ ёки гуруҳ вакилларига имтиёз берилмаслигида кўринади. Миллати ва динидан қатъий назар барча фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бирдек таъминланади, акс ҳолда манфаатлар мувозанати бузилади ва ижтимоий беқарорликнинг келиб чиқишига замин яратилади. Бундан ташқари дунёвийлик давлатга аҳолининг турли гуруҳлари манфаатларини объектив баҳолаш ва қарорлар қабул қилиш имкониятини беради, чунки унинг нейтрал позицияси давлат бошқарувини манфаатдор гуруҳларнинг босимидан ҳимоялайди.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Диний бирлашмаларнинг давлатдан ажратилганлиги бевосита давлатнинг “нейтрал”лиги билан тўлдирилишини яхши тушунган тадқиқотчи Е.М.Мирошниковнинг фикрича, давлатнинг диний ташкилотлар ва дунёвий бирлашмаларга бўлган муносабатини мувозанатда сақловчи “нейтраллик”нинг ҳам ўзига хос учта атрибутларини санаб ўтган:

1) аралашмаслик сифатидаги нейтраллик. Давлатнинг олий ҳокимиятга эга эканлигидан фойдаланиб, диний идораларнинг фаолиятига аралашилари тақиқланади. Ўз навбатида бу диний идораларнинг ўзини-ўзи бошқариши ва ўзини-ўзи ислоҳ қилишини талаб этади.

2) идентификация бўлмаган нейтраллик. Идентификация бўлмаслик аралашмаслик тушунчаси билан бир хил маънода келмаган. Яъни, давлат “аралашил”и мумкин, фақат “идентификациялашмаган” ҳолатда аралашилши мумкин. Давлат қонунлар чиқариши, шунингдек, диний идораларга алоқадор қонунлар ҳам чиқариши мумкин, аммо уларнинг ички ҳаётига аралашмайди. Бу черков фаолиятига қизиқиш уйғотиши ва унга ёрдам бериши мумкин, лекин буни бевосита давлат фаолияти деб бўлмайди.

3) имкониятлар тенглигига асосланган нейтраллик. Ҳокимият ҳар бир инсоннинг бирор динга эътиқод қилиши ёки қилмаслигидан қатъий назар тенг ҳуқуқлилиги принципини таъминлаши керак.

Имкониятлар тенглиги, тадқиқотчи К.Е.Мирошниковнинг фикрича, ҳар бир диний ташкилот ўзининг қарори бўйича аниқ ҳаракатларни амалга ошириш имкониятига эга бўлишини билдиради. Шу билан бирга, бирор бир диний уюшмага қўшилишга ҳаракат қилса, агар бошқалари бундай ҳуқуқга эга бўлсалар ҳам, имтиёздан воз кечиш сифатида бетарафликни тан олмайди. Имтиёзлар умумий қоидалар доирасида ўзига хос тартибга солишнинг махсус ҳуқуқи сифатида тушунилади[7]. Демак, “диний уюшмаларнинг давлатдан ажратилган”лиги дунёвий давлатнинг асосий атрибутларидан бири ҳисобланади.

Немис олимаси Гудрун Кремер таъкидлашича, халифалик давлатини қуриш тарафдорлари “Худо томонидан белгиланган тақводорларга ҳаётнинг меъёрлари янги тартибда эмас, балки илоҳий амрлар ва тақиқлар фақат “ислом низоми” (низом ал-ислом) доирасида тўлиқ амалга ошади” деган ғояни исботлашга уринадилар[8]. Аммо масаланинг нозик томони шундаки, шариат талабларини мусулмон

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

фуқаролар бажариши учун муайян давлат ва институт мақомига эга бўлган ташкилот тақозо этилади. Якка тартибда, индивидуал тарзда ислом арконларини айрим сиёсий тарғиботлар шароитида адо этиш қийинчилиги ёки собиқ СССРда бўлгани каби диний эътиқод эркинлиги сиқув ва таъқиб остида бўлиши диний давлатчиликка, унинг ҳуқуқий кафолатига эҳтиёжни юзага келтиради. Бугун Ислом дини жамиятда нисбатан юқори мақомда бўлган Миср, Ливия, Сурия, Ироқ ва бошқа давлатларда ҳам маълум бир кучлар дунёвий давлат ўрнига шариат қонунларига асосланган диний давлат – халифаликни танлашга даъват қилаётирлар.

Ахборот-мафкуравий таҳдидларга қарши кураш маърифий ўзанда бўлмоғи, уларнинг сафларини кенгайтиши олдини олиш учун мусулмон фуқароларга диний-маърифий билим бериш илмий парадигма мақомини олиши лозим. Гап шундаки, ИШИД (Ироқ ва Шом ислом давлати), “Ал-Қоида”, “Ҳизб-ут-Таҳрир” ёки ваҳҳобийлик ҳам “Биз Ислом учун курашмоқдамиз” деб даъво қилар экан, асосан салафийлик, яъни қадамчилик таълимотига таянадилар. Бунинг учун улар фақат битта йўлни – мавжуд давлат ҳокимиятини кўпориб ташлаб, унинг ўрнига фақат шариат қонунлари асосида иш юритувчи диний давлатчилик тартибларини ўрнатиш лозим, деган йўлни танлашади. Бундай йўл жамиятдаги ижтимоий мувозанатнинг бузилишига олиб келади, жамиятда табиий равишда бўлиниш, парчаланиш, қарама-қаршилик, ўзаро низо ва охир-оқибатда фуқаролар уруши юзага келади.

Умуман олганда, ахборот-мафкуравий таҳдидларга қарши курашнинг янгича стратегиясида дин, давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларнинг янги конфигурацияси бутун бир ижтимоий-сиёсий маконни қайта шакллантиришни акс эттиради, бу ижтимоий тараққиётнинг имкониятлари ҳақида кенгроқ ахборотни рағбатлантириш, аниқлик ва универсаллик муносабатларига боғлиқ. Бугунги глобаллашув жараёнида замоннинг мураккаблиги ва қийинчиликлари экстремистик таҳдидлардан ижтимоий қадриятларгача, динийлик ва дунёвийлик ўртасидаги мувозанат масаласини, дунёвийлик тамойилининг нозик чегараларини кўриб чиқишдан ижтимоий жиҳатдан синалган маънавий-ахлоқий меъёрларгача кўплаб диний зиддиятларда ўз аксини топмоқда. Онтологик, институционал ва цивилизациялашган прогнозлардаги диний ҳамда конфессионал параметрлар янги ижтимоий структураларни яратишнинг усуллари ва маънолари сифатида талқин қилинади. Бугунги

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

кунда баъзи давлатларда давлат, жамият ва дин ўртасидаги муносабатларда динийлик ва дунёвийлик мувозанатини таъминлаш механизмларининг яратилмаганлиги ёки тўғри йўлга қўйилмаганлиги фақат илмий тадқиқотларни амалга оширибгина қолмай, балки давлат, жамият ва дин ўртасидаги муносабатларнинг янги механизмларини яратиш ҳамда такомиллаштириш масалаларини кун тартибига қўймоқда.

Идеолог олимлар томонидан олиб борган тадқиқотлари натижасига кўра дин ниқобидаги экстремизм жамиятда тобора авж олаётган ижтимоий-иқтисодий муаммоларга ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда:

- аҳоли турмуш даражасининг пасайиши;
- ёшлар орасида ишсизлар сонининг кескин ошиши;
- иш ҳақи ва бозордаги нарх-навонинг номувофиқлиги ҳамда озуқа сифатининг пастлиги;

- айрим ҳудудларда ижтимоий хизмат кўрсатиш даражасининг пастлиги ёки мавжуд эмаслиги, шунингдек, таълим олиш ва соғлиқни сақлаш имконининг чекланганлиги;

- аҳоли орасида саводсизлик даражасининг юқорилиги;
- яшаш шароитларининг пастлиги;
- адолатли солиқ тизимининг мавжуд эмаслиги[9].

Айни вақтда демократиянинг толерантлик принципларига асосланган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 19 сентябрдаги “Террористик, экстремистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб кириб қолган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини жиноий жавобгарликдан озод этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 5542-сонли Фармониغا асосан террористик, экстремистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб кириб қолган, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида бўлган, ўз қилмишининг ҳуқуққа хилофлигини англаб етган ва тузалиш йўлига ўтган фуқароларга Ватанига, оиласи бағрига, тинч ҳаётга қайтиш имкони берилди[10].

Хулоса қилганда, ахборот-мафкуравий таҳдидларга қарши курашда диний маърифат асосларини янада мустаҳкамлаш, диний бағрикенглик анъаналарини барқарор давом эттириш билан боғлиқ масалаларга бундай ўзига хос дифференциал ёндашув, шубҳасиз, мамлакатимизда асрий анъаналарга эга бўлган бағрикенглик муҳитини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Халқимиз онгида минг йилликлар мобайнида шаклланган бағрикенглик ҳамда юксак илму-маърифат

анъаналари бугунги кунда конфессиялараро соғлом мулоқотни барқарорлаштириш, динийлик ва дунёвийлик мувозанатини таъминлашга мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Понкин И. Понятийный аппарат в проблеме светскостигосударства и образования / / Государственная служба. — 2002, -№5. - С. 118.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т.: Ўзбекистон. 2017. 19-21-б. / Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России. Ростов н/Д: Феникс, 2002. С.161.
3. Вероисповедная политика Российского государства: Учебное пособие/Отв. ред. МО. Шахов. - М.: Изд-воРАГС, 2003. -С. 201.
4. Цит. по: Мирошникова Е М. Государство и нетрадиционные религиозные движения в ФРГ. — Тула, 1997. — С. 1.
5. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф . «Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. «HILOL NASHR» нашриёт – матбааси. 2017 йил 628 бет.
6. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Жилд 2.-Т.: “Ўзбекистон”, 2018-253-бет.
7. Мирошникова Е.М. Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1999. С.83-84.
8. Кремер Г. Анъанавий мусулмон жамиятида динийлик ва дунёвийлик муаммоси./Ислом ва дунёвий-маърифий давлат. Т., 2003. 55 бет.
9. Ёвқочев Ш. “Сиёсат ва дин”.Ўқув қўлланма. Т., 2011. 98-бет.
10. Президент Ш.Мирзиёевнинг “Террористик, экстремистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб кириб қолган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини жиноий жавобгарликдан озод этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони, 2018 йил 19 сентябр, ПФ-5542.

